

Tätä lomaketta voidaan soveltaa kohteissa:

Tarkasteltavan kohdan kuvaus	Kenen vastuulla/ kenelle ilmoitetaan toimenpiteet (täydennettävä ennen kohteeseen lähtöä)
<p>1a. Jätekatos (1)</p> <p>Kohteessa on jätekatos, jossa on katto ja seinät (1). Katos voi olla yhteydessä esim. autokatoksen kanssa. Merkitse huomioihin epäkohdat rakenteiden toimivuudessa tai rikkinäisyydestä. Katon kaltevuuden tulisi olla 1:3. Katolla tulisi olla lumieste tarvittaessa. Ympäröivän maaperän kaltevuus pois katoksesta, jotta sadevedet valuvat pois päin. Merkitse huomiot katoksen rakenteiden mahdollisesta likaisuudesta.</p>	<p>Katoksen huollosta vastaa</p> <p>Katoksen muutostöistä vastaa</p>
<p>1b. Jätehuone (1)</p> <p>Kohteessa kiinteistössä sisällä oleva jätehuone (1). Merkitse huomioihin puutteet tilan ilmanvaihdon, viemäröinnin, vesipisteen sekä palo-osastoinnin osalta. Merkitse huomiot jätehuoneen rakenteiden mahdollisesta likaisuudesta.</p>	<p>Huoneen huollosta vastaa</p> <p>Huoneen muutostöistä vastaa</p>
<p>1c. Jäteaitaus (0)</p> <p>Jäteastiat ovat ulkona ilman katosta aidatulla alueella (0). Merkitse huomioihin mahdolliset rikkinäisyydet aidassa ja onko aita riittämätön suojaamaan jäteastioita. Merkitse huomiot aitauksen mahdollisesta likaisuudesta.</p>	<p>Aitauksen huollosta vastaa</p> <p>Katoksen tai huoneen rakentamisesta päättää</p>
<p>1d. Ei erillistä jätetilaa (0)</p> <p>Jäteastiat ovat ulkona ilman mitään suojaa (0). Merkitse huomioihin, jos astioilta puuttuu selvärajainen alue missä niitä pidetään.</p> <p><i>Syväkeräysastioilla toteutettu jätetila merkitään tähän. Kartoitus ei täysin sovellu tällaisen jätetilaratkaisun arviointiin. Kartoitusta voidaan kuitenkin käyttää apuna epäkohtien kuten roskaisuuden ja valaistuksen puutteen havainnoinnissa.</i></p>	<p>Jätealueen huollosta vastaa</p> <p>Jätealueen järjestyksestä vastaa</p> <p>Katoksen tai huoneen rakentamisesta päättää</p>

<p>2. Tuulettuva jätetila (1)</p> <p>Jätetilassa on riittävä ilmanvaihto myös kesäaikaan (1). Merkitse huomioihin, jos tuuletusaukkoja on riittämättömästi, sekä muut tuulettumista haittaavat seikat (0).</p>	<p>Ilmanvaihdon lisäyksestä päättää</p> <p>Korjauksista vastaa</p>
<p>3. Ikkunat ja muut aukot kokonaan verkotettu/muu suojaus/ umpinainen rakenne (1)</p> <p>Ikkunat ja muut tuuletusaukot on suojattu verkolla tai muulla suojauksella sekä ylä- että alapuolelta niin, että ei-toivotut eläimet eivät pääse tilaan. Myös oven alla pitää olla suojaus (1). Merkitse huomioihin, jos verkkojen silmätiheys ei ole riittävän tiheä pitämään eläimiä ulkopuolella, tai jos jostain kohtaa puuttuu suojaus tai se on rikkiäinen (0).</p>	<p>Verkkojen lisäyksestä päättää</p> <p>Korjauksista vastaa</p>
<p>4. Tilaan on ainakin yksi toimiva ovi, josta jätteet saadaan kerättyä; 0=ei ovea (e), 1=pariovi (p), 2=yksi ovi (y) tai liukuovi (l)</p> <p>Tilassa on toimiva ovi (1 tai 2y/l). Merkitse huomioihin, jos ovi ei toimi kunnolla (0), kuitenkin merkintöihin on laitettava oven tyyppi (e, p, y tai l). Merkitse myös huomioihin, jos tilaan on useampi ovi (toimivuus, tyyppi).</p>	<p>Oven lisäyksestä päättää</p> <p>Korjauksista vastaa</p>
<p>5. Oven kulkuaukon leveys väh. 150 cm (1).</p> <p>Tilassa on vähintään 150 cm leveä oviaukko oven/ovien ollessa kokonaan auki (1). Merkitse huomioihin, jos oven ollessa auki aukko on vähemmän kuin 150 cm leveä (0).</p>	<p>Oviaukon levennyksestä päättää</p>
<p>6. Jätetilan ovi on lukollinen (1)</p> <p>Ovessa on lukkomekanismi, joka toimii (1). Lukoton tai toimimaton lukko (0). Merkitse huomioihin, jos ovi on hankala avata yhdellä kädellä sekä muut huomiot.</p>	<p>Lukon lisäyksestä päättää</p> <p>Korjauksista vastaa</p>
<p>7. Ovessa mekanismi tms., joka pitää oven auki (1)</p> <p>Ovessa on mekanismi tai vaikkapa haka, joka pitää oven auki (yli 90 astetta) (1). Merkitse huomioihin, jos</p>	<p>Mekanismin lisäyksestä päättää</p>

<p>mekanismeja ei ole tai se on epäkunnossa tai ovi ei muutoin pysy avoinna (0). Merkitse myös huomioihin oven aukeamista estävät asiat.</p>	<p>Korjauksista vastaa</p>
<p>8. Aukkaiden kulku jätetilan ovele on esteetön (1)</p> <p>Oletetut kulkureitit asunnoista jätetilaan ovat esteettömät (1). Talvella huomioi myös lumen auraus ja kulkureitin liukkaus. Merkitse huomioihin mikä kulkua haittaa, jos reitti ei ole esteetön, se on liukas tai asukas joutuu esim. kiertämään lumikasan vuoksi (0).</p>	<p>Reitin muuttamisesta esteettömäksi päättää</p> <p>Aurauksesta ja liukkauden estosta vastaa</p>
<p>9. Jätetilan pohjamateriaali; 0=sora (s) tai pehmeä maa (p), 1=hiekka (h), 2=kova pinta kuten kiveys, betoni tai asfaltti (k)</p> <p>Jätetilan pohjamateriaali (0s, 0p,1h,2k). Merkitse huomioihin pienet epätasaisuudet, kuitenkin normaalilla pisteytyksellä. Merkitse huomioihin, jos pohjan huono kunto merkittävästi haittaa jätekatoksen käyttöä ja astioiden tyhjentämistä, tai pohja voi peittyä vedellä tai jäällä, jolloin siinä on vaikea kulkea (0)(s, p, h, k). Pohjan tulee olla kova ja tasainen.</p>	<p>Pohjan vaihdosta/kunnostuksesta päättää</p> <p>Pohjan ylläpidosta vastaa</p>
<p>10. Luiska tai ei kynnyksiä (1)</p> <p>Kulkuaukossa ei ole kynnyksiä tai siinä on luiska (1). Merkitse kuitenkin huomioihin myös alle 3 cm kynnykset (1). Merkitse huomioihin, jos kulkuaukossa tai sen välittömässä läheisyydessä on yli 3 cm:n kynnyksiä (0). Astiat pitää saada molempiin suuntiin esteettömästi kuljetettua. Luiskan materiaalin tulee olla luistamaton ja luiskan leveys vähintään oviaukon leveyden verran.</p>	<p>Kynnyksien poistosta päättää</p> <p>Luiskan rakentamisesta päättää</p>
<p>11. Astioille on esteetön kulku jätetilan sisällä (1)</p> <p>Jokaisen jäteastian luo on esteetön pääsy <u>kaikilla käyttäjillä</u> ja astioiden kannet pystyy aukaisemaan ja laittamaan kiinni vaivattomasti (1). Merkitse huomioihin, jos astioille on hankala päästä tai kansia on vaikea avata (0).</p>	<p>Jätetilan järjestyksestä vastaa</p>
<p>12. Astioiden tyhjentäminen on vaivatonta (1)</p>	<p>Jätetilan järjestyksestä vastaa kts. kohta 11</p>

<p>Muita jäteastioita ei tarvitse siirrellä, jotta toisia pystyisi viemään tyhjennettäväksi, vaan astioiden tyhjentäminen on vaivatonta (1). Merkitse huomioihin, jos jätetila on liian kapea tai astiat ovat limittäin, eikä astioita pysty tyhjentämään toisia siirtämättä (0).</p>	<p>Jätetilan laajentamisesta/ muuttamisesta päättää</p>
<p>13. Jätetilan etäisyys lasten leikkipaikasta väh. 15 m (1)</p> <p>Jätetila sijaitsee vähintään 15 metrin päässä lasten leikkipaikasta, eikä jäteauton tarvitse ajaa leikkipaikan vierestä (1). Merkitse huomioihin, jos katos sijaitsee 15 m:ä lähempänä tai jäteauto joutuu ajamaan leikkipaikan vierestä päästäkseen katokselle (0).</p>	<p>Jätetilan sijainnista päättää</p>
<p>14. Jätetilan etäisyys asuinkiinteistöstä väh. 8 m (1)</p> <p>Jätetila sijaitsee vähintään 8 metrin päässä lähimmästä asuinkiinteistöstä mitattuna rakennusten lähimmästä kohdista (1). Merkitse huomioihin, jos katos sijaitsee tätä lähempänä ja laita arvio metrimäärästä (0).</p>	<p>Jätetilan sijainnista päättää kts. kohta 13</p>
<p>15. Jätetilan etäisyys kadun reunasta kork. 10 m (1)</p> <p>Jätetila sijaitsee lähimmän yleisen kadun/jäteauton käyttämän reitin reunasta korkeintaan 10 metrin päässä (1). Merkitse huomioihin, jos matka on tätä pidempi (0).</p>	<p>Jätetilan sijainnista päättää kts. kohta 13</p>
<p>16. Jäteastioiden kulkuväylän pohjamateriaali; 0=sora (s) tai pehmeä maa (p), 1=hiekka (h), 2=kova pinta kuten kiveys, betoni tai asfaltti (k)</p> <p>Merkitse kulkuväylän pohjamateriaali kyseisellä numerolla ja materiaalin lisämerkinnällä. Kulkuväylällä tarkoitetaan reittiä, jota pitkin astiat tyhjenetään jätteenkuljetusautoon. Merkitse huomioihin, jos pohjamateriaali on pehmeää ja jäteastioiden pyörät saattavat upota siihen, tai pohjamateriaalin pinnassa on erittäin haittaavia koloja tai kuoppia, tai kulkuväylä on herkkä tulvimaan tai jäätymään niin, että kulkeminen vaikeutuu (0). Merkitse myös tässä tapauksessa materiaalimerkintä.</p>	<p>Kulkuväylän materiaalista päättää</p> <p>Kulkuväylän huollosta/ylläpidosta vastaa</p>
<p>17. Täydet astiat kuljetetaan alamäkeen=1, tasaista=2, ylämäkeen=0</p> <p>Merkitse (1,2,0) sen mukaan, millainen on pinnan kaltevuus. Arvioi vain se kohta, jossa jäteastioiden</p>	<p>Mahdollisista muutostöistä päättää</p>

<p>tyhjentäjän tulee astioita siirrellä. Erittäin loivat ylä- tai alamäet katsotaan tasamaaksi.</p>	
<p>18. Valaistus jätetilan sisällä on kunnossa (1)</p> <p>Jätetilan sisällä on valaistus, joko katkaisimella, liiketunnistimella tai hämäläkytkimellä toimivana (1). Valaisinta ei ole tai valaisin ei toimi (0). Merkitse huomioihin, jos valaisimen kunnossa on muuta huomautettavaa, esim. valaisimen kupu on rikki tai valo on riittämätön kaikkien astiamerkintöjen lukemiseen.</p>	<p>Valaistuksen lisäämisestä päättää</p> <p>Valaistuksen huollosta vastaa</p>
<p>19. Valaistus jätetilan ulkopuolella on kunnossa (1)</p> <p>Jätetilan ulkopuolella, oviaukon välittömässä läheisyydessä, joko katoksessa kiinni olevana tai katoksen välittömässä läheisyydessä on valaisin (1). Katoksen ulkopuolella ei ole valaisinta, valaisin ei toimi tai se on kauempana (0). Merkitse huomioihin, jos valaisimen kunnossa on muuta huomautettavaa.</p>	<p>Ulkovalaistuksen lisäämisestä päättää</p> <p>Ulkovalaistuksen huollosta vastaa</p>
<p>20. Opasteet seinällä; 1=kuvalliset (ku) tai kirjalliset (ki), 2=molemmat, 0=puuttuvat</p> <p>Opasteet seinällä pääsääntöisesti (yli puolessa) joko kuvalliset (1,ku), kirjalliset (1,ki) tai molemmat (2). Merkitse huomioihin, jos yhdestä tai useammasta lajista puuttuu opasteet kokonaan (0). Merkitse huomioihin opasteettoman astian laji.</p>	<p>Opasteiden tilaamisesta vastaa</p> <p>Opasteiden kiinnittämisestä vastaa</p>
<p>21. Opasteet myös englanniksi ja muilla tarvittavilla kielillä (1)</p> <p>Kirjalliset opasteet tulee olla myös ainakin englanniksi (1), muita kieliä kannattaa lisätä asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Merkitse huomioihin, jos yhdestä tai useammasta lajista puuttuvat muunkieliset opasteet (0). Merkitse huomioihin opasteettoman astian laji.</p>	<p>Opasteiden tilaamisesta vastaa kts. kohta 20</p> <p>Opasteiden kiinnittämisestä vastaa kts. kohta 20</p>
<p>22. Opasteet seinällä ovat helposti katsottavilla kohdilla (1)</p> <p>Opasteet seinällä ovat keskipituiselle ihmiselle helposti katsottavassa kohdassa, eivätkä kyltit jää astioiden eikä muiden esteiden taakse (edes lyhyen ihmisen katsoessa niitä). Kyltit ovat oikeiden jätelajien kohdalla (1). Merkitse huomioihin, jos kyltit ovat selkeästi liian</p>	<p>Opasteiden kiinnittämisestä vastaa kts. kohta 20</p> <p>Jos astiat joutuvat jatkuvasti tyhjennyksen yhteydessä eri paikoille, yhteys jäteyhtiöön</p>

<p>alhaalla tai ylhäällä ja näin hankalasti katsottavissa (0). Kyltit eivät ole oikeiden jäteastioiden kohdalla (0).</p>	
<p>23. Jätetilassa on käytössä oleva ilmoitustaulu (1)</p> <p>Jätetilan sisä- tai ulkopuolella on selkeästi kiinteistön käytössä oleva ilmoitustaulu (manuaalinen tai digitaalinen), jossa ovat nähtävissä yhteystiedot, joihin voi jätetilan ongelmatilanteissa (kuten astioiden täyttyessä yli tai jonkin rikkoutuessa) ottaa yhteyttä. Muita hyödyllisiä tietoja olisivat esim. jäteastioiden tyhjennysvälit ja/tai päivämäärät (1). Tilassa ei ole ilmoitustaulua tai se ei ole selkeästi käytössä (0).</p>	<p>Ilmoitustaulun hankkimisesta vastaa</p> <p>Ilmoitustaulun käytöstä vastaa</p>
<p>24. Opasteet astioissa; 1=päällä (p) tai sivulla (s), 2=molemmissa</p> <p>Kaikissa astioissa on opasteet joko päällä (1,p), sivulla (1,s) tai molemmissa (2). Opasteet osassa sivulla, osassa päällä (1). Opasteet puuttuvat kokonaan suurimmasta osasta (puolet tai enemmän) astioita. Merkitse huomioihin mistä astioista opasteet puuttuvat (0). Merkitse huomioihin myös, jos astioissa ei ole opasteita englanniksi.</p>	<p>Astiatarrojen tms. opasteiden hankinnasta vastaa</p> <p>Astiatarrojen tms. kiinnittämisestä vastaa</p>
<p>25. Ohjeistus/termit ovat ajantasaisia (1)</p> <p>Termit ja ohjeistus ovat ajantasaisia kaikissa opasteissa ja kylteissä (1). Merkitse huomioihin, jos termit tai opasteet eivät ole ajantasaisia, merkitse myös mistä lajista tai astiasta puuttuu ajantasaiset opasteet (0). Merkitse myös, jos tilassa on muita vanhentuneita opasteita tai termistöä (0). Merkitse huomioihin, jos asukkaat ovat laittaneet omia kylttejä jätetilaan.</p>	<p>Opasteiden päivittämisestä vastaa kts. kohta 20, 23 tai 24</p>
<p>26. Kyltit/opasteet ovat ehjiä (1)</p> <p>Kyltit/opasteet ovat ehjiä (1). Merkitse huomioihin, jos pientä lukemista haittaamatonta repaleisuutta on (1). Merkitse huomioihin, jos kyltit/opasteet ovat rikkiäisiä, kuluneita, kastuneita tai muulla tavalla sellaisessa kunnossa, että niitä ei pysty vaivatta lukemaan (0).</p>	<p>Jos kylttejä/opasteita tarvitsee esim. laminoida, siitä vastaa</p>
<p>27. Painavin jätelaji sijoitettu lähimmäksi ovea (1)</p> <p>Painavimmat jätelajit, ensisijaisesti sekajäte, mutta myös biojäte tai molemmat, on sijoitettu lähimmäksi ovea tyhjentämisen helpottamiseksi (1). Oven lähelle</p>	<p>Jätetilan järjestyksestä vastaa kts. kohta 11</p>

<p>on sijoitettu kevyimmät ja/tai harvemmin tyhjennettävät lajit, kuten kartonki, lasi tai pienmetalli (0). Biojäte oven lähellä, mutta sekajäte kauempana (0).</p>	
<p>28. Astioissa ei ole ylitäyttöä (1)</p> <p>Astioiden kannet mahtuvat kokonaan tai lähes kokonaan kiinni myös juuri ennen tyhjentämistä (1). Merkitse huomioihin, jos yksi tai useampi astia on ylitäytetty, mutta tilassa on lisäksi tyhjiä saman lajin astioita (1). Yhden tai useamman jätelajin astiat ovat ylitäytetty niin, että niiden kannet eivät enää mene kiinni, eikä tilassa ole saman lajin tyhjempiä astioita (0).</p>	<p>Astioiden määrästä päättää</p> <p>Tyhjennysten tiheydestä päättää</p>
<p>29. Kaikki jätehuoltomäär. vaatimat jätelajit=1, ylimääräisiä=2, jokin vaadittu astia puuttuu=0</p> <p>Jätetilasta löytyy kunnallisten jätehuoltomääräysten vaatimille jätelajeille astiat (1). Lisäksi ylimääräisiä jätelajeita (2). Merkitse huomioihin, jos tilassa ei ole kaikkia vaadittuja astioita eri jätelajeille (0).</p>	<p>Astioiden hankkimisesta eri jätelajeille päättää</p>
<p>30. Jätetilassa ei ole roskia maassa (1)</p> <p>Jätetilan sisällä ei ole roskia maassa (1). Jätetilassa on roskaisuutta (0).</p>	<p>Jätetilan siistimisestä vastaa</p>
<p>31. Jätetilassa ei ole merkkejä ei-toivotuista eläimistä (1)</p> <p>Jätetilan sisällä ei ole esim. rottien tai lintujen jätöksiä tai seiniin nakerrettuja reikiä (1). Jos jätetilassa on merkkejä eläinten vierailuista, merkitse huomioihin mitä merkkejä (0).</p>	<p>Ei-toivottujen eläinten torjunnasta päättää</p> <p>Jätetilan huollosta vastaa kts. kohta 1</p>
<p>32. Jätetilassa ei ole isompia tavaroita (1)</p> <p>Jätetilaan ei ole tuotu isompia, jätetilaan mahtumattomia tavaroita (1). Merkitse huomioihin, jos jätetilaan on tuotu isompia, jätetilaan mahtumattomia tavaroita, kuten huonekaluja tai muuta irtainta tai sellaista tavaraa, jota ei saa laittaa jätetilan jätetilaan (sähkölaitteet, ongelmajätteet) (0). Merkitse myös, jos katoksessa ns.</p>	<p>Jätetilaan kuulumattomien tavaroiden hävityksestä huolehtii</p> <p>Mahdollisesta jätelavan tilauksesta asukkaiden ”kevätsiivousroskille” tms. päättää</p>

<p>kierrätystarkoituksessa jätettyä tavaraa, mutta tilassa ei ole selkeästi merkattua kierrätyspistettä (0).</p>	<p>Mahdollisen kierrätyspisteen järjestämisestä asukkaille päättää</p>
<p>33. Jätetilassa ei säilytetä muuta tavaraa (1)</p> <p>Jätetilassa ei säilytetä muuta sinne kuulumatonta tavaraa. Jätetilan siivoukseen tarkoitettut siivousvälineet ja lajittelun korjaamisessa käytettävät roskanoukkijat sallitaan, ja niille on oltava oma selkeä säilytyspaikka (1). Merkitse huomioihin, jos jätetilassa säilytetään muuta tavaraa, kuten pihanhoitoon tarkoitettuja työvälineitä (0).</p>	<p>Jätetilan järjestyksestä vastaa kts. kohta 11</p>
<p>34. Jätetilan ulkopuolella ei ole roskaisuutta (1)</p> <p>Jätetilan välitön ympäristö on siisti eikä siinä ole roskaisuutta (1). Merkitse huomioihin, jos jätetilan ympäristössä on jätetilasta aiheutuvaa roskaisuutta (0).</p>	<p>Jätetilan ulkopuolen siisteydestä vastaa</p>
<p>35. Jäteastiat ovat ehjiä (1)</p> <p>Kaikki jätetilan jäteastiat ovat ehjiä (1). Merkitse huomioihin, jos on rikkiäisiä astioita (0). Merkitse tällöin mikä astia on kyseessä ja mistä kohtaa se on rikki.</p>	<p>Rikkoutuneiden jäteastioiden vaihtamisesta ehjiin vastaa</p>
<p>36. Jäteastiat ovat puhtaita (1)</p> <p>Jäteastiat ovat suurimmalta osalta puhtaita ulkoapäin <u>eivätkä astiat ole haisevia</u>. Kiinnitä erityishuomiota, että biojäteastian kansi on puhdas (1). Merkitse huomioihin, jos astiat ovat enimmäkseen likaisia, myös paksu siitepöly katsotaan likaisuudeksi (0).</p>	<p>Jäteastioiden pesusta vastaa (onko vastuutaho sama sisä- ja ulkopuolen osalta)</p>